

¿Líder o gestor?

Leader or manager?

Félix Rubén Lostal Martínez

Dr. en Administración

inglostal@yahoo.es

ORCID 0000-0001-9689-4456

DOI: 10.6084/m9.figshare.21539250.v4

Resumen

¿Líder o Gestor? En este trabajo lo que se busca es presentar los distintos puntos de vista de lo que significa ser un líder y ser un gestor. La sociedad actual presenta al líder como el Santo Grial en la administración y denosta al gestor de las organizaciones y aquí se habla sobre la importancia de tener un equilibrio entre los líderes y los gestores en una organización. Se argumenta que demonizar a los gestores o ensalzar a los líderes no es una solución efectiva, sino que se requiere una combinación de ambos para crear una organización fuerte y adaptable. El gestor es un profesional capacitado para gestionar la organización de manera eficaz y eficiente, mientras que el líder debe aprender habilidades administrativas para ser efectivo en la gestión. En conclusión, la combinación de ambos es crucial para el éxito a largo plazo de la organización.

Palabras clave

Líder, gestor, administración, eficaz, eficiente.

Abstract

Leader or Manager? In this paper, what is sought is to present the different points of view of what it means to be a leader and a manager. Today's society presents the leader as the Holy Grail in administration and denigrates the manager of organizations, and here we talk about the importance of having a balance between leaders and managers in an organization. It is argued that demonizing managers or exalting leaders is not an effective solution, but rather a combination of both is required to create a strong and adaptable organization. The manager is a professional capable of managing the organization effectively and efficiently, while the leader must learn administrative skills to be effective in management. In conclusion, the combination of both is crucial for the long-term success of the organization.

Keywords

Leader, manager, administration, effective, efficient.

Introducción

¿Qué es un líder? Es la primera pregunta que se debe responder. Según la R.A.E es una acepción de la lengua inglesa “leader” que su traducción natural sería un guía y su significado completo es (Real Academia Española, 2017):

Del ingl. leader 'guía'.

1. m. y f. Persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. U. t. en apos.
2. m. y f. Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. U. t. en apos.

Sin embargo, este significado que se da al líder se queda corto, en especial cuando se habla en ambientes de negocios industria o política. Actualmente, en la industria, la política y los negocios, se entiende que un líder es una persona que ejerce una influencia positiva sobre los demás para guiarlos hacia un objetivo compartido. Estos líderes tienen la capacidad de inspirar a su equipo, motivarlos y unirlos en torno a una visión común.

Además de ser un modelo a seguir, un líder moderno debe ser un pensador estratégico, capaz de tomar decisiones importantes que definan la dirección y rumbo de la organización. Deben ser capaces de crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, en el que los miembros del equipo se sientan valorados y respetados.

Los líderes modernos también deben ser habilidosos en la comunicación, y estar dispuestos a escuchar y entender las necesidades y opiniones de su equipo. Deben ser flexibles y capaces de adaptarse a los cambios, y tener una perspectiva global y una visión a largo plazo. Deben ser capaces de fomentar una cultura de aprendizaje y mejora continua, y ser modelos de conducta ética y responsabilidad social.

Entonces, un líder moderno es una persona carismática y comprometida, con una combinación de habilidades de liderazgo y gestión efectiva. Deben ser visionarios y estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, mientras mantienen un enfoque en el bienestar de su equipo y la sociedad en general. Su objetivo es guiar a su organización hacia el éxito, mientras crea un impacto positivo en el mundo.

Daniel Goleman, psicólogo y autor de varios libros, tiene una perspectiva única sobre el liderazgo, que combina aspectos emocionales y cognitivos. Según Goleman, un líder efectivo es alguien que es capaz de motivar y guiar a los demás hacia un objetivo compartido, mientras promueve un ambiente de trabajo positivo y colaborativo (Goleman, 2017).

Goleman afirma que el liderazgo efectivo es una combinación de inteligencia emocional y habilidades cognitivas. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer y regular las emociones propias y de los demás, mientras que las habilidades cognitivas incluyen la capacidad de pensar de manera crítica, resolver problemas y tomar decisiones efectivas.

Para Goleman, un líder efectivo debe tener una combinación de habilidades, como la empatía, la auto-consciencia, la gestión del estrés, la regulación emocional y la habilidad para motivar y entusiasmar a los demás. Un líder con inteligencia emocional es capaz de motivar y dirigir a su equipo hacia el éxito, mientras fomenta un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

Por lo tanto, un líder efectivo es una persona que combina inteligencia emocional y habilidades cognitivas para motivar y guiar a su equipo hacia un objetivo compartido, mientras crea un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

Y un gestor ¿Qué es? Se vuelve a revisar en la R.A.E. y da el resultado siguiente (Real Academia Española, 2017):

Del lat. gestor, -ōris 'procurador'.

1. adj. Que gestiona. U. t. c. s.

2. m. y f. Persona de una empresa que participa en la administración de esta.

gestor, ra administrativo, va

1. m. y f. Persona que se dedica profesionalmente a promover y activar en las oficinas públicas asuntos particulares o de sociedades.

gestor, ra de negocios

1. m. y f. Persona que sin tener mandato para ello, cuida bienes, negocios o intereses ajenos, en pro de aquel a quien pertenecen.

Un gestor en la industria o en los negocios es un individuo encargado de liderar y supervisar un equipo o un proyecto determinado. Su rol es vital para el éxito y la eficiencia de una empresa u organización.

El trabajo de un gestor incluye establecer objetivos y metas claras para el equipo, coordinar y motivar a sus miembros, tomar decisiones críticas para solucionar problemas y asegurarse de que los procesos y actividades se realicen de manera eficiente y efectiva. Además, también es responsable de mantener una comunicación clara y efectiva con los miembros del equipo, así como con los superiores y otros departamentos relevantes.

En resumen, un gestor es un líder experimentado y competente que es esencial para el éxito de un proyecto o área específica en la industria o los negocios.

Como se puede observar la línea es muy delgada entre lo que se considera como un líder y lo que se considera como un gestor.

Desarrollo

En los últimos años multitud de documentos tanto escritos como gráficos hablan cada vez más positivamente de los líderes y más negativamente de los gestores. Hay varios factores que contribuyen a esta percepción.

En primer lugar, hay un enfoque creciente en el liderazgo transformacional. Los investigadores y expertos han prestado más atención a cómo los líderes pueden inspirar y motivar a su equipo para alcanzar sus metas y lograr resultados notables. Esta nueva percepción ha llevado a una mayor importancia en el papel de los líderes en las organizaciones.

En segundo lugar, hay una creciente crítica hacia la administración burocrática y la forma en que los gestores se enfocan en reglas y procesos en lugar de en las personas y su propósito. Con el aumento de la globalización y la tecnología, la crítica hacia esta forma de administración se ha intensificado.

Por último, los empleados de hoy en día tienen expectativas más altas en cuanto a cómo deben ser liderados y gestionados. Esperan ser tratados como individuos en lugar de como números, y esperan un enfoque más personal y emocional de sus líderes. Los líderes que son capaces de conectarse con sus equipos y motivarlos en un nivel personal son vistos de manera más positiva.

La percepción positiva de los líderes y negativa de los gestores se debe a un enfoque en el liderazgo transformacional, una crítica hacia la administración burocrática y un aumento en las expectativas de los empleados.

Una aproximación desde la administración burocrática

Para Weber es importante tanto en la gestión como en la administración tener los conocimientos técnicos necesarios (Weber, 1921):

VI. La administración del cargo se ajusta a normas generales, más o menos estables, más o menos precisas, y que pueden aprenderse. El conocimiento de estas normas es un saber técnico particular que posee el funcionario. Abarca la jurisprudencia, o la administración pública o de empresas.

Un gestor es visto como alguien que se encarga de asegurar que los planes estratégicos se implementen de manera efectiva. Un buen gestor es capaz de establecer objetivos claros, asignar

recursos y responsabilidades, monitorear el progreso y tomar medidas para resolver problemas. También es importante que un gestor sea capaz de trabajar con eficiencia y de mantener un enfoque en los resultados tangibles.

Desde la perspectiva de la administración burocrática, un líder y un gestor son dos roles importantes y complementarios en una organización. Un líder se entiende como una persona que toma decisiones estratégicas y establece la dirección de la organización, mientras que un gestor se encarga de la implementación práctica de esas decisiones.

Un líder es visto como alguien con visión, pasión y carisma, que es capaz de inspirar y motivar a su equipo para alcanzar objetivos comunes. Un buen líder es capaz de establecer una visión clara y coherente para su organización, y de comunicarla de manera efectiva a su equipo. También es importante que un líder sea capaz de escuchar y responder a las necesidades y preocupaciones de su equipo, y liderar por ejemplo.

En resumen, desde la perspectiva de la administración burocrática, un líder y un gestor son dos roles complementarios que trabajan juntos para garantizar el éxito de una organización. Es importante tener un equilibrio adecuado entre ambos roles y tener líderes y gestores efectivos que puedan trabajar juntos para alcanzar los objetivos de la organización.

Una aproximación en la Edad Moderna

Al retrotraerse al principio de la Edad Moderna y buscar entender lo que era un líder y un gestor en aquellos tiempos se puede encontrar con un referente como es Maquiavelo quien entendía el liderazgo y la gestión de una manera diferente a la administración burocrática. En su obra "El Príncipe" (Maquiavelo, 1513), donde se centra en cómo un líder puede mantener y fortalecer su poder y control sobre un estado o una nación. Para Maquiavelo, el líder ideal es aquel que es capaz de tomar decisiones rápidas y audaces, y de aplicar medidas drásticas si es necesario, para proteger su poder y mantener el control sobre su Estado.

Maquiavelo también habla de la importancia de la gestión, pero desde una perspectiva diferente a la administración burocrática. Para él, la gestión incluye la capacidad de un líder para mantener el orden y la disciplina en su estado, y para asegurarse de que se cumplan las leyes y se respete la autoridad. También es importante que un líder sea capaz de tomar medidas efectivas para resolver problemas y hacer frente a desafíos externos.

Para Maquiavelo, el liderazgo y la gestión son esenciales para mantener el poder y el control sobre un estado o una nación. El líder ideal es aquel que es capaz de tomar decisiones audaces y de aplicar medidas drásticas cuando es necesario, y que es capaz de mantener el orden y la disciplina en su estado. Esta perspectiva difiere significativamente de la perspectiva de la administración burocrática y es importante tener en cuenta que Maquiavelo escribió "El Príncipe" en un contexto político y social muy diferente al de hoy en día.

Una aproximación en la Antigua Roma

En la antigua Roma, el liderazgo y la gestión eran considerados como aspectos cruciales del éxito político y económico. Durante la República Romana, los líderes políticos eran elegidos por el pueblo y tenían la responsabilidad de representar los intereses de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes. Además, debían ser capaces de influir en los demás y liderar a su comunidad hacia un objetivo común.

En cuanto a la gestión, los líderes romanos tenían la tarea de administrar y mantener una amplia gama de instituciones clave, como el ejército, la justicia y la economía. También debían ser estratégicos y capaces de tomar decisiones que protegieran y fortalecieran el Imperio.

En la antigua Roma se valoraba mucho a los líderes que eran capaces de influir en los demás, tomar decisiones efectivas y mantener el orden y la estabilidad en el Imperio. Esta concepción de liderazgo y gestión ha dejado un legado duradero y ha tenido un impacto significativo en cómo se entienden estos conceptos hasta el día de hoy.

Uno de los ejemplos más preclaros de la antigua Roma es Julio Cesar quien fue uno de los líderes más influyentes de la antigua Roma (Plutarco, Siglo I). Como gestor, demostró ser un administrador efectivo y astuto, capaz de tomar decisiones estratégicas que mejoraron la economía y fortalecieron el Imperio. César lideró importantes campañas militares que expandieron el territorio romano y aseguraron la estabilidad política y económica. También implementó reformas significativas en la administración pública, incluyendo la reorganización de la provincia y la creación de un nuevo sistema tributario. Algunas de las más notables incluyen:

- Reorganización de la provincia: César reorganizó las provincias del Imperio para mejorar su eficiencia y reducir los costos.

- Sistema tributario: César creó un nuevo sistema tributario para recaudar impuestos de forma más eficiente.
- Reforma de la justicia: César implementó una serie de reformas en la justicia para hacerla más eficiente y accesible para la población.
- Mejoras en el ejército: César mejoró la organización y la disciplina del ejército romano para asegurar su efectividad en el campo de batalla.
- Nuevas construcciones y proyectos públicos: César también lideró la construcción de importantes proyectos públicos, como acueductos, puentes y teatros, que mejoraron la calidad de vida de la población.

Como líder, César tenía una presencia carismática y era capaz de motivar y guiar a sus seguidores hacia un objetivo común. Era conocido por su habilidad para motivar a su ejército y mantener su lealtad, lo que le permitió llevar a cabo exitosas campañas militares. Además, César tenía una visión clara y una estrategia a largo plazo para el Imperio, lo que lo convirtió en un líder respetado y temido por igual.

Julio César fue un líder efectivo y astuto que demostró ser un gestor talentoso y un líder carismático. Gracias a su habilidad para tomar decisiones estratégicas, motivar a sus seguidores y mantener la estabilidad política y económica, dejó un legado duradero en la historia de la antigua Roma.

Se puede seguir haciendo aproximaciones de distintas formas y lo que se encontrará es siempre situaciones similares en la forma de entender que es un líder y que es un gestor a lo largo de la historia y de los diferentes escritores o pensadores

Conclusión

Actualmente, existen muchos sistemas de gestión administrativa en uso en diferentes organizaciones. No hay un sistema único y definitivo que se considere el "actual".

El sistema burocrático, propuesto por Max Weber (Weber, 1921), sigue siendo relevante en muchas organizaciones y se caracteriza por su rigidez y formalismo en la toma de decisiones y la organización del trabajo. Sin embargo, muchas empresas han adoptado enfoques más flexibles y orientados al cliente, como la gestión por procesos o la gestión por objetivos.

Después de revisar y buscar entender a qué se refiere la sociedad actual por líder y a que se refiere por gestor, la línea divisoria es muy difusa. Sin embargo, no es como se ve constantemente en escritos o en imágenes, en las cuales el líder es la gran panacea o el Santo Grial para el éxito de las organizaciones y el gestor es el gran problema de las organizaciones actuales haciéndolo ver como alguien que bloquea o se aprovecha de las situaciones.

Ese tipo de visiones tan limitadas no hacen justicia a la realidad, un buen gestor es aquel que se enfoca profesionalmente en la obtención de los logros a través de ser eficaz y eficiente, de buscar establecer procesos claros y robustos para no depender de personas específicas, como sucede en muchas organizaciones y se tienen claros ejemplos en la literatura como el de Crosby en "La calidad no cuesta" donde dice lo siguiente

"¿Se dan cuenta de lo terrible que esto era? La administración de la compañía ya no controlaba la fábrica. Se encontraba a merced de los señores arreglados del taller, los cuales eran glorificados por los jefes que habíamos seleccionado para dirigirlos. Conforme fui comprendiendo esta situación, me sentí muy deprimido (Crosby, 1979).

Un buen gestor es necesario para el éxito de las organizaciones a largo plazo, porque él creara una estructura robusta y profesional que trabaje en la obtención de los objetivos de forma sistémica.

¿Entonces no se necesitan líderes? Sí, siempre que estos no concentren en su persona todo el funcionamiento de la organización, porque como se ha comentado no se puede depender solo de las personas, y los líderes tienen que aprender a ser gestores como los gestores tienen que aprender de liderazgo para saber afrontar los distintos retos que la sociedad actual demanda.

Por todo ello es imprescindible no demonizar a los gestores, ni ensalzar a los líderes a los cielos como la única salida de las organizaciones. En ambos casos, se debe buscar un término medio que sea capaz de crear una organización fuerte a través de sus procesos y procedimientos administrativos que también permitan flexibilidad para adaptarse rápidamente al cambio constante que hay en la sociedad actual.

Un gestor es un profesional formado para gestionar una organización, buscando ser eficaz y eficiente en el proceso, y que a su vez sepa gestionar los distintos tipos de liderazgo para adecuarse a cada situación según las necesidades. Y un líder debe de aprender las distintas herramientas administrativas para poder enfrentarse a las condiciones de la organización sin que toda la organización dependa exclusivamente de él.

En conclusión, la combinación entre los dos es en teoría la mejor fórmula de gestión administrativa, pero sin duda la ausencia de gestores dentro de la organización es la fórmula perfecta para el fracaso a largo plazo de la organización.

Referencias

Crosby, P. B. (1979). *La calidad no cuesta*. McGraw Hill.

Goleman, D. (2017). *Leadership that gets results*. Harvard Business Review Classics.

Maquiavelo. (1513). *El principe*.

Plutarco. (Siglo I). *Vidas Paralelas Tomo V*. Roma.

Real Academia Española. (2017). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de Diccionario de la Lengua Española: <http://dle.rae.es/>

Weber, M. (1921). *¿Qué es burocracia?* Libros Tauro.